

УДК 61.378.147:616-053.2

ПЕДИАТР ДӘРІГЕРДІҢ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ

ДЮСЕНОВА САНДУГАШ БОЛАТОВНА

КЕАҚ «Қарағанды медицина университеті», Қарағанды қ., Қазақстан, «Педиатрия және неонатология» кафедрасының профессоры.

ТУКБЕКОВА БИБИГУЛЬ ТОЛЕУБАЕВНА

КЕАҚ «Қарағанды медицина университеті», Қарағанды қ., Қазақстан, «Педиатрия және неонатология» кафедрасының меңгерушісі.

КИЗАТОВА САУЛЕ ТАНЗИЛОВНА

КЕАҚ «Қарағанды медицина университеті», Қарағанды қ., Қазақстан, «Педиатрия және неонатология» кафедрасының профессоры.

САБИЕВА МАКПАЛ МАНАТОВНА

КЕАҚ «Қарағанды медицина университеті», Қарағанды қ., Қазақстан, «Педиатрия және неонатология» кафедрасының оқытушысы.

ИБРАИМОВА ЛЯЙЛИМ БЕРЛИБЕКОВНА

КЕАҚ «Қарағанды медицина университеті», Қарағанды қ., Қазақстан, «Педиатрия және неонатология» кафедрасының оқытушысы.

ЖУМАГУЛОВА САБИНА ЕСЕНГЕЛЬДЫЕВНА

КЕАҚ «Қарағанды медицина университеті», Қарағанды қ., Қазақстан, «Педиатрия және неонатология» кафедрасының оқытушысы.

***Аннотация** Зерттеудің мақсаты-құзыреттілік тәсілді қалыптастыру үшін медицина университетінің төменгі курс студенттерінде білім мен дағдыларды жедел қалыптастырудың оңтайлы моделін талдау.*

«Қарағанды медицина университеті» КЕАҚ «Педиатрия және неонатология» кафедрасының 6В10108 "Педиатрия" мамандығының 1-ші курсының 70 студенті "Балалар жасындағы науқастарға күтім жасау дағдылары" тақырыбында оқу тәжірибесің өтіп, оқу тәжірибесінің соңында сауалнама жүргізілді. Жүргізілген зерттеулер медицина университетінің төменгі курс студенттерінің кәсіби құзыреттілік жүйесінде дағдылар мен білімнің жеделдетіп қалыптастырудың оңтайлы моделін теориялық тұрғыдан негіздеп әзірлеуге мүмкіндік берді.

***Түйінді сөздер:** кәсіби тәжірибе, медициналық манипуляциялар, педиатр дәрігер, студенттердің дағдылары мен білімі.*

Осы мәселе бойынша тұжырымдамалық зерттеу білім, біліктілік және дағдыларды, іс-әрекет пен іс-қимылдың бағдарланған негізін (ЖББ), педагогикалық технологияны, өздігінен білім беретін тренингтік технологияларды қамтитын негізгі педагогикалық категорияларды бөліп көрсетуге мүмкіндік берді. Оқыту негізін кәсіби білімі, іскерлігі мен дағдысы құрайды. Бұл ретте педагог үшін білім, білік және дағдылар - мазмұнның бастапқы (базалық) компоненттері, ал студент үшін - меңгеру өнімдері.

Дағдылар-үйренген білім негізінде практикалық және теориялық әрекеттерді саналы және дербес орындауға дайын болу. Дағдылар-бірнеше рет жаттығу арқылы жетілдірілген (автоматизм) қажетті әрекеттерді орындау кезінде көрінетін практикалық әрекеттің құрамдас бөліктері [2].

Кәсіби оқу орнында оқытуды белсенділік теориясы тұрғысынан қарастыра отырып, оны танымдық және кәсіби қызмет түрлерін қалыптастыру процесі ретінде анықтауға болады. Білім беру процесін тиімді құру үшін оқытудың мақсаты болып табылатын қызметті құрылымдау қажет. Кәсіби қызметтің бір түрі, мысалы, болашақ маманның клиникалық қызметі, ол өз кезегінде науқасты тексеруді, диагноз қоюды, емдеу, профилактикалық және оңалту шараларын жүргізуді біріктіреді. Әрекетті кішігірім құрылымдар – әрекеттер жиынтығы ретінде елестетуге болады.

Қазіргі білім берудің маңызды бағыттарының бірі – кез-келген жағдайда тәуелсіз және дұрыс шешім қабылдауға қабілетті педиатр дәрігердің жеке тұлға етіп қалыптастыру. Маманның мұндай мінез-құлық стилі құзыреттілік тәсіл деп аталды [8].

Зерттеудің мақсаты-құзыреттілік тәсілді қалыптастыру үшін медицина университетінің төменгі курс студенттерінде біліктілік пен дағдыларды жедел қалыптастырудың оңтайлы моделін талдау.

Зерттеу мәліметтері мен әдістері. «Қарағанды медицина университеті» КЕАҚ «Педиатрия және неонатология» кафедрасының 6В10108 "Педиатрия" мамандығының 1-ші курсының 70 студенті "Балалар жасындағы науқастарға күтім жасау дағдылары" тақырыбында оқу тәжірибесің өтіп, оқу тәжірибесінің соңында сауалнама жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Осы мәселе бойынша тұжырымдамалық зерттеу білім, біліктілік пен дағдылар, іс-әрекет пен іс-қимыл, іс-әрекеттің бағдарланған негізін (ЖББ), педагогикалық технологияны, білім беру тренингтік технологияларын қамтитын негізгі педагогикалық категорияларды бөліп көрсетуге мүмкіндік берді.

Біздің арқамызда 6В10108 "Педиатрия" мамандығының 1 курс студенттеріне арналған Педиатрия және неонатология» кафедрасында «Балалар жасындағы нәрестелерге күтім жасау дағдылары» оқу тәжірибесі бойынша келесі дағдыларды меңгерді:

Емдеу-диагностикалық процесте науқас балаларға күтім жасау дағдылары.

Бала күтімін ұйымдастырудағы балалар ағзасының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерінің маңызы

Нәрестелер мен емшек жасындағы балаларды күту дағдылары

Жүрек-қан тамыры жүйесі және тыныс алу мүшелерінің ауруларымен ауыратын науқастарды күту дағдылары

Бүйрек және зәр шығару жолдары ауруларымен ауыратын науқастарды күту дағдылары

Ас қорыту жүйесінің ауруларымен ауыратын науқастарды күту дағдылары

Эндокриндік жүйе ауруларымен ауыратын науқастарды күту дағдылары

Сүйек-бұлшық ет жүйесі және дәнекер тін аурулары бар науқастарды күту дағдылары

Қан және жұқпалы аурулар кезінде күтім жасау дағдылары

Іс-әрекет - белгілі бір мақсатқа сәйкес келетін және оған қол жеткізуге бағытталған, оның уәждемесінен туындайтын адам қызметінің құрамдас бөліктерінің бірі. Іс-қимыл - қызметтің құрылымдық-функционалдық бірлігі. Психологтар болжамды, атқарушылық және бақылау-түзету бөліктері бар іс-қимылдың функционалдық құрылымын айқындады. Бағдарлы бөлім білім алушы әрекетті орындау кезінде сүйенетін жағдайлар жүйесін білдіреді («басқару органы»). Атқарушы бөлім объектіде берілген өзгерістерді (мінсіз және материалдық) қамтамасыз етеді «жұмыс органы». Бақылау бөлігі әрекет барысын қадағалауға, алынған нәтижелерді берілген үлгілермен салыстыруға, қажетті түзетуге (қадағалаушы, салыстырмалы және түзету тетіктері) бағытталған. Әрекетті операциялар жүйесі ретінде көрсетуге болады [3]. Қызмет белгілі бір құрылымы бар дамушы жүйе ретінде қаралуы мүмкін. Ол күрделі иерархиялық құрылымға ие, бірнеше қабаттар мен деңгейлерден тұрады:

I-болашақ маманның әртүрлі қызмет түрлерінің деңгейі (диагностикалық, емдік, профилактикалық және т. б.);

II-қандай да бір нақты қызметті құрайтын іс-әрекеттер деңгейі;

III-операциялардың деңгейі (әрекеттің одан да кіші компоненттері), бұл әрекетті орындау тәсілі [4].

Оқытушы студенттердің жеке жұмысын да, өз қызметін де ұйымдастыра отыра, оларға дайындайды, студенттердің осы қызметті жүргізу әдістерімен қаруландырады, басқарады. ЖББ бірнеше анықтамаларға ие:

- бұл іс-әрекеттің құрылымдық-логикалық схемасы болып табылатын оқу-әдістемелік құрал; әдістемелік (бағдарлау) құралдарда жүзеге асырылады [1].

ЖББ қолдану әдістемесі педагог пен білім алушылардың қызметін көздейді.

Білім алушылардың қызметі: оқу немесе сабақтан тыс уақытта өз бетінше жұмыс істеу үшін белгілі бір тапсырма алады;

ЖББ схемасының мазмұнын зерттейді;

тапсырма шартына сәйкес және ЖББ нұсқауларына сәйкес қажетті әрекеттерді орындайды:

- әр операцияны, әр әрекетті дауыстап айтады;
- операцияларды дұрыс орындау өлшемшарттары бойынша бақылауды жүзеге асырады;) (қажет болған жағдайда) оқытушыдан кеңес алады;
- бағдарлы және атқарушы бөлімде қажетті түзетуді жүргізеді;
- нәтиже алады;
- мақсатқа жетуді анықтайды

Оқытушының қызметі: 1) білім алушылардың қызметін ұйымдастырады; 2) білім алушылардың қызметін басқарады. ЖББ бірқатар артықшылықтарға ие, оларға мыналар жатады:

1) білімді іс жүзінде қолдану, іс-әрекетті үйрету, істі біліммен және берілген қасиеттерге сәйкес әрекет ету мүмкіндігі; 2) бұрын таныс емес (жаңа) іс-әрекеттерді жүзеге асырудағы қателіктерді жою және жалған білім мен дағдылардың қалыптасуына жол бермеу, оқу уақытын қателерді, жалған білім мен дағдыларды түзетуге, қайта оқытуға жұмсамау, оқу уақытын қысқарту мүмкіндігі; 3) оқу процесін жеделдету, білім мен дағдыларды тезірек қалыптастыру мүмкіндігі; 4) қателік қаупін жою, кәсіби біліктілік пен дағдыларды игеруге сенімділік алу мүмкіндігі; 5) оқыту процестерінің сапасы мен тиімділігін арттыру мүмкіндігі; 6) оны кез келген оқытушының оқыту үшін қолдану мүмкіндігі; 7) студенттердің өзін-өзі оқыту үшін пайдалану мүмкіндігі; 8) осы әрекетті кәсіби қызметке қосу мүмкіндігі; 9) студенттердің ұсынылған іс-әрекетті игеруін қамтамасыз ету мүмкіндігі; 10) қосымша ресурстарсыз экономикалық нәтиже алу мүмкіндігі. Өздігінен білім беретін тренинг технологиялары берілген мақсатқа сәйкес кәсіби біліктілік пен дағдыларды қалыптастыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл технологиялар әртүрлі жағдайларда және әртүрлі құралдарды пайдалана отырып, автотренингтерге негізделген [3]. Өзін-өзі тәрбиелеудің ақпараттық-тренингтік технологиялары студенттердің тақырып, бөлім, курс, пән, мамандық бойынша әртүрлі ақпарат көздері бар өзіндік жұмысын қамтиды. Осы көздермен қатар білім алушылар дидактикалық материалдардың, көрнекі оқыту құралдарының, ақпараттық-компьютерлік технологиялардың кең ауқымы арқылы қажетті ақпаратты алады. Ақпарат алудың бұл тәсілі кәсіби білім жүйесін қамтамасыз ететін пәнішілік және пәнаралық дидактикалық байланыстарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Шығармашылық-тренингтік (немесе зерттеу-тренингтік) технологиялар білім алушылардың ғылыми-шығармашылық әлеуетін қалыптастыруға және дамытуға арналған. Оның негізгі компоненттері бастапқы және қайталама шығармашылықтың жеке қасиеттерімен, ғылыми және шығармашылық іс-әрекеттің білім мен дағдыларымен ұсынылған. Оқу және ғылыми - зерттеу сипатындағы жеке және ұжымдық тапсырмалар, дәрістер мен тәжірибелік сабақтарда ғылыми-зерттеу жұмыстарының материалдарын енгізу, студенттерді оқытушылардың ғылыми қызметінің негізгі бағыттарымен және олардың ғылым мен практика саласындағы жетістіктерімен таныстыру, стандартты емес практикалық сабақтар мен семинарлар, интерактивті оқыту, клиникалық тренингтер, басқа да білім беру инновациялары ең үлкен педагогикалық жетістіктерімен ерекшеленеді. Бұл технологиялар, сайып келгенде, дамып келе жатқан шығармашылық тұлғаға бағытталған [4].

Медицина студенттердің пікірлері:

"Керемет идея! Шынында да, "балалар жасындағы науқастарға күтім жасау дағдылары" оқу тәжірибесін жүргізу жақсы идея. Менің ойымша, тәжірибе үшін жақсы таңдалған тақырыптар. Мұндай ақпарат Мен үшін оқу процесінде ғана емес, қазір медициналық тәжірибені бастауға дайын болған кезде де пайдалы болар еді".

"...бұл ресурс бастаушы дәрігер үшін баға жетпес ақпарат көзі болады. Көбінесе практикалық дағдыларды игеру өте қиын: қандай да бір процедураны өзіңіз жасамас бұрын, оны орындау техникасын кем дегенде бір рет көруіңіз керек! Айтуынша, кейбір сирек орындалатын процедураларды өзіңіз жасау туралы айтпай-ақ көру өте қиын. Бұл оқу практикасы "Балалар жасындағы науқастарға күтім жасау дағдылары" студенттерге пациенттерде практикалық дағдыларды дамыта бастағанға дейін "идеалды" жағдайда процедураның орындалуын бақылауға мүмкіндік берді".

Қорытынды жүргізілген зерттеулер медицина университетінің төменгі курс студенттерінің кәсіби құзыреттілігі жүйесінде білім мен дағдыларды жедел қалыптастырудың оңтайлы моделін теориялық тұрғыдан негіздеуге және әзірлеуге мүмкіндік берді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Государственная программа развития образования и науки в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. - Астана: 2010.
2. Государственная программа развития образования и науки в Республике Казахстан на 2020-2025 годы. - Нурсултан: 2020 г.
3. Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2017-2021 годы. - Астана: 2017 г.
4. Электронный ресурс: <http://nci.kz/ru/content/uchebno-metodicheskie-posobiya-po-ispolzovaniyu-cifrovyh-obrazovatelnyh-resursov-v-uchebnom> - методика использования цифровых образовательных ресурсов.